

ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОЛОГИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Азимова Феруза Хужамкуловна

Старший преподаватель, Джизакского политехнического
института

Калдыкозова Сандугаш Еркимбековна

Кандидат педагогических наук, доцент ЮКУ им.

М. Ауэзова

Sandugash.73@mail.ru

Аннотация: В данной статье говорится о том, что трудно представить себе области деятельности человека без применения сетевых технологий. Поэтому неудивительно, что в этой области стала формироваться терминология на базе английского языка. Понятно, что словарный состав языка пополняется новыми лексическими единицами, и в то же время другие слова устаревают и выходят из употребления.

Ключевые слова: термины, компьютерные технологии, аббревиация, заимствования.

Abstract: This article argues that it is difficult to imagine human activity without the use of network technologies. Therefore, it is not surprising that terminology based on English has begun to develop in this area. Clearly, the vocabulary of the language is being expanded with new lexical units, while other words simultaneously become obsolete and fall out of use.

Keywords: terms, computer technology, abbreviations, borrowings.

Annotasiya: Ushbu maqolada inson faoliyatini tarmoq texnologiyalaridan foydalanmasdan tasavvur qilish qiyinligi ta'kidlangan. Shuning uchun, ingliz tiliga asoslangan terminologiya bu sohada rivojlana boshlagani ajablanarli emas. Shubhasiz, tilning lug'ati yangi leksik birliklar bilan kengaymoqda, boshqa so'zlar esa bir vaqtning o'zida eskirib, ishlatilmay qolmoqda.

Kalit so'zlar: atamalar, kompyuter texnologiyalari, qisqartmalar, o'zlashtirilgan so'zlar.

Многие специалисты, методисты, учителя, общественные деятели считают, что ныне действующая система образования не способствует развитию внутренней мотивации обучения у современного школьника. В рамках этой системы школьник является пассивным объектом обучения. Новые приёмы и способы подачи материала, ориентированные на «внешний эффект», могут лишь на время заинтересовать ученика. Привыкая к ним, ребёнок снова теряет интерес к предмету.

Трудно представить себе области деятельности человека без применения сетевых технологий. Нельзя не заметить, что развитие данной области способствовало стремительному развитию специализированной лексики - терминов. Как известно, компьютерные технологии проникли во все сферы нашей жизни. Созданию языка компьютерных технологий способствовал тот факт, что именно в англоязычных странах впервые и был изобретен электронный компьютер. Поэтому неудивительно, что в этой области стала формироваться терминология на базе английского языка. Понятно, что словарный состав языка пополняется новыми лексическими единицами, и в то же время другие слова устаревают и выходят из употребления.

Наблюдаются процессы ассимиляции английских слов в родном языке и заимствования, причем в достаточно быстром темпе вместе с развитием компьютерных технологий. Заимствование слов обогащают ресурсы родного языка. Язык в области компьютерных технологий интенсивно развивается, многие лексические единицы переходят из английского языка в другие европейские языки, например, во французский, русский, немецкий языки, испанский и др. В различных профессиональных сферах, особенно в сфере компьютерных технологий, много англицизмов, некоторые имеют и аналоги на родном языке.

Одним из самых продуктивных способов пополнения терминологической лексики в области компьютерных технологий явился процесс аббревиации не

только на русском, но и на западноевропейских языках. Например, на немецком, французском, английском, как и в русском пристальное внимание уделяется бурному развитию и пополнению лексики путем аббревиации.

В своих работах Н.М.Шанский основывался на том, что аббревиация является исключительно образованием простых производных слов путем произвольного сокращения исходных, производящих лексических единиц. «В качестве особого способа словообразования аббревиация выступает как произвольное и независимое от структуры производящего слова сокращение его фонетического состава с последующим оформлением остаточной части в синонимическое имя существительное. С помощью аббревиации сокращенные слова образуются путем простого сокращения слова или фразеологического оборота до определенного звукового комплекса на согласный, который сразу вводится в систему склоняемых существительных мужского или (очень редко) женского рода. Образование новых слов с помощью аббревиации может происходить не только в результате сокращения конца слова, но и в результате "опущения" его начала или середины» [1].

Основной причиной появления сокращений является стремление к речевой экономии. Сокращения ведут к упрощению структуры языковой единицы. Стоит отметить, что, несмотря на широко распространенную точку зрения многих ученых о том, что аббревиация не является продуктивным способом словообразования, но это наиболее продуктивный способ успевать за бурным развитием терминологии (КТ). В процессе сокращения образуются лексические единицы, включающие в себя все особенности слов. Во время употребления сокращения, говорящий использует выражение с той же точностью, как и при употреблении полной формы. Аббревиация - это способ создания номинаций для тех понятий и реалий, которые были первоначально обозначены описательно, с помощью атрибутивных словосочетаний [1]. Главной особенностью аббревиации, отличающую ее от иных способов

словообразований, является ее тесная связь с исходной единицей.

Аббревиация – это и способ производства новых лексем.

Во французском языке аббревиация также, как и в русском является полноценным способом производства новых видов терминов в сфере КТ. В составе аббревиатур участвуют начальные буквы полнозначных компонентов словосочетаний, которые служат названиями устройств: *UCT*- unite centrale de traitement (microprocesseur), *APN*-appareil photo numérique, *FAL*- Fournisseur d'Accès à la Lecture, *ST* -Surface de travail, *DC* (data centre) visualisée à l'écran d'un ordinateur; *DC*- sur laquelle sont disposées les icônes et les fenêtres, в русском языке активно используется английский вариант обозначения КТ-Айти (ИТ).

В течение ряда лет аббревиатуры в немецком языке не рассматривались как отдельный вид производства слов. Но в настоящее время аббревиация определяется как способ словообразования. Однако, несмотря на то, что многие ученые занимаются изучением аббревиации, многие вопросы остаются без ответа. Это связано с тем, что до сих пор не было выдвинуто единой классификации и определения данному феномену, который развивается с огромной скоростью, что затрудняет ее изучение.

Интерес к сокращенным словам возникает в немецкой германистике в начале двадцатого века возникает интерес к сокращениям. В то время было принято разделять сокращенные лексические единицы на графические аббревиатуры и лексические сокращения: графические аббревиатуры - отдельные буквы или последовательность букв, замещающая слово; сокращениями называют краткую форму многосложных слов и искусственные слова, созданные из отдельных букв или слогов многосложного слова или словосочетания и употребляемые как новое, самостоятельное слово [2]. Основные типы сокращений: инициальные аббревиатуры, которые в свою очередь делились на звуковые и буквенные аббревиатуры, и слоговые

сокращения, которые подразделялись на апокопы и многосегментные сокращения.

Для перевода аббревиатур в области компьютерных технологий необходимо воспользоваться инструкциями по использованию компьютера. Использование заимствования иностранного сокращения (с сохранением латинского написания) объясняется тем, что данные аббревиатуры широко известны во всех странах мира и не требуют перевода на русский язык. «*USB-Gerät*» переводится на русский язык сложным словом «*USB-устройство*», хотя в речи используется только первая заимствованная часть. [5, 6,7]. А в *LAN* (англ. Local Area Net)- инициально-звуковая аббревиатура VT (англ. Virtualization Technology).

Переводчику иностранного сокращения следует найти эквивалент сокращения в родном языке и заимствования передать латиницей. Также предлагается использовать транслитерацию (передать буквенный состав буквами родного языка и для правильного произношения использовать транскрипцию. Некоторые сокращения вошли в состав родного языка и стали международными аббревиатурами. В помощь переводчикам необходим специальный словарь, причем многоязычный, электронный, постоянно обновляемый, т.к. в связи с бурным развитием компьютерных технологий многие термины устаревают.

Использованная литература:

1. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка. Пособие для студентов пед. ин-тов. Изд. 2-е, испр., М., «Просвещение», 1972. 368 с.
2. Алексеев Д. И. Аббревиация в русском языке: АДД:10.02.04, Воронеж.1977.
3. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. – М., 1989.
4. Абдувахобова Д., Эргашев У. Формирование умений и навыков в учебной работе. Молодой учёный.762-769.2014.

5. Д.Э. Абдувахобова, С.Е Калдыкозова [КОММУНИКАТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ](#). Results of National Scientific Research, 2025
6. Абдувахобова Дилдора Эркиновна. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412912>